

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI SOG‘LOM TURMUSH TARZIGA YO‘NALTIRISHDA NUTQ MADANIYATINING O‘RNI

Andijon davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat kafedrası v.b.dotsenti
Mamajonov Baxramjon Bahodirjon o‘g‘li
bahromjonmamajonov93@gmail.com
bahromjon-mamajonov@mail.ru

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish jarayonida nutq madaniyatining o‘rni, uning pedagogik va psixologik ahamiyati atroflicha yoritilgan. Nutq madaniyati shaxsning madaniy saviyasi, ma‘naviy qiyofasi, tafakkuri va kommunikativ kompetensiyasining ko‘zgusi sifatida talqin etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchi nutqining tozaligi, mantiqiyligi, ta‘sirchanligi va estetik boyligi o‘quvchilar ongida sog‘lom hayotiy qarashlarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, maqolada sog‘lom turmush tarzining asosiy komponentlari — jismoniy, ruhiy va ma‘naviy sog‘lomlik, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda pedagog shaxsining bu jarayondagi yetakchi roli tahlil qilinadi. Bo‘lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida nutq madaniyatini rivojlantirish orqali sog‘lom turmush tarziga oid qadriyatlarni singdirish, kommunikativ madaniyatni shakllantirish, ijobiy psixologik muhit yaratish va o‘z namunasida o‘quvchilarni sog‘lom turmushga yo‘naltirish masalalariga e‘tibor qaratiladi.

Tadqiqotda pedagogning nutqi nafaqat axborot uzatish vositasi, balki ta‘sirchan tarbiyaviy qurol sifatida baholanadi. Shu jihatdan, nutq madaniyati — bu sog‘lom turmush tarzining ma‘naviy poydevori, bo‘lajak pedagogning kasbiy kompetensiyasi va shaxsiy fazilatlarini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *nutq madaniyati, sog‘lom turmush tarzi, pedagogik faoliyat, kommunikativ kompetensiya, muloqot madaniyati, ma‘naviy barkamollik, pedagog shaxsi.*

Annotation

This article thoroughly examines the role of speech culture in directing future teachers towards a healthy lifestyle, as well as its pedagogical and psychological significance. Speech culture is interpreted as a reflection of a person's cultural level, spiritual image, thinking ability, and communicative competence. The purity, logic, persuasiveness, and aesthetic richness of a future teacher's speech are considered essential factors in shaping students' healthy life perspectives.

The article also analyzes the main components of a healthy lifestyle — physical, mental, and spiritual well-being — their interrelation, and the leading role of the teacher in this process. It emphasizes the importance of developing speech culture in the process of professional training of future teachers, through which values related to a healthy lifestyle can be instilled, communicative culture can be formed, a positive psychological environment can be created, and students can be guided toward a healthy way of living by personal example.

The study assesses the teacher's speech not only as a means of conveying information but also as an effective educational tool. From this perspective, speech culture is presented as the spiritual foundation of a healthy lifestyle and one of the main factors shaping the professional competence and personal qualities of future teachers.

Keywords: *speech culture, healthy lifestyle, pedagogical activity, communicative competence, communication culture, spiritual perfection, teacher's personality.*

Аннотация

В данной статье всесторонне раскрывается роль культуры речи в процессе ориентации будущих педагогов на здоровый образ жизни, а также её педагогическое и психологическое значение. Культура речи рассматривается как отражение культурного уровня личности, её духовного облика, мышления и коммуникативной компетенции. Чистота, логичность, выразительность и эстетическое богатство речи будущего учителя являются важным фактором в формировании у учащихся здоровых жизненных взглядов.

Кроме того, в статье анализируются основные компоненты здорового образа жизни — физическое, психическое и духовное здоровье, их взаимосвязь, а также ведущая роль личности педагога в этом процессе. Особое внимание уделяется вопросам внедрения ценностей, связанных со здоровым образом жизни, формирования коммуникативной культуры, создания положительной психологической атмосферы и ориентации учащихся на здоровый образ жизни посредством личного примера в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов.

В исследовании речь педагога рассматривается не только как средство передачи информации, но и как эффективное воспитательное средство. С этой точки зрения культура речи представляется духовной основой здорового образа жизни и одним из главных факторов формирования профессиональной компетентности и личных качеств будущего педагога.

Ключевые слова: культура речи, здоровый образ жизни, педагогическая деятельность, коммуникативная компетенция, культура общения, духовное совершенство, личность педагога.

Bugungi kunda jahon miqyosida inson salomatligini saqlash, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ekologik va ma’naviy madaniyatni rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham yosh avlodni sog‘lom, barkamol, intellektual salohiyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jarayonda pedagog kadrlarning o‘rni beqiyosdir. Chunki ular nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo‘lko‘rsatuvchi, sog‘lom hayotning targ‘ibotchisi sifatida faoliyat yuritadilar.

Bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish masalasi ularning shaxsiy hayotiy pozitsiyasi, dunyoqarashi va ma’naviy qadriyatlarini bilan chambarchas bog‘liqdir. Pedagog o‘z hayotida sog‘lomlik, mehnatsevarlik, poklik, muvozanat, ijobiy fikrlash kabi qadriyatlarni amal qilib, bu fazilatlarni o‘quvchilarga nutqi, xulqi va namunasi orqali yetkazadi. Shu nuqtai nazardan, nutq madaniyati pedagog shaxsining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri sanaladi.

Nutq madaniyati — bu o‘qituvchining o‘z fikrini aniq, mantiqli, ta’sirchan va estetik shaklda ifodalash qobiliyati bo‘lib, u o‘quvchilar ongida ijobiy emotsional holat va sog‘lom psixologik muhitni shakllantirishga yordam beradi. Nutq — o‘qituvchining asosiy ish quroli, ta’sir vositasi va tarbiya mexanizmidir. Toza, madaniyatli, hayrixohlikka asoslangan so‘z o‘quvchi ruhiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, unda sog‘lom hayotga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otadi, ijtimoiy faollikni oshiradi.

Bo‘lajak pedagoglarning nutq madaniyati darajasi ularning sog‘lom turmush tarziga munosabatini ham belgilaydi. Agar o‘qituvchi o‘z nutqida ijobiy energiya, madaniyat, hurmat va mas’uliyatni ifoda etsa, u atrofdagilarda ham shu fazilatlarni shakllantiradi. Shu bois, oliy pedagogik ta’lim muassasalarida nutq madaniyati fanini chuqur o‘rganish, uni sog‘lom turmush tarzini shakllantirish bilan uzviy bog‘lash zarurdir.

Kirish qismida ta’kidlash joizki, bugungi pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxs rivojiga yo‘naltirilgan, sog‘lom turmush tamoyillarini o‘z faoliyatida qo‘llay oluvchi yetakchi shaxs bo‘lishi lozim. Shu bois, nutq madaniyatini rivojlantirish orqali pedagoglarda nafaqat kommunikativ, balki ma’naviy va sog‘lom turmush kompetensiyalarini ham shakllantirish mumkin.

1. Sog‘lom turmush tarzining pedagogik mohiyati va ijtimoiy ahamiyati

Sog‘lom turmush tarzi inson hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi, uning jismoniy, ruhiy va ma’naviy barkamolligini ta’minlovchi omil sifatida qaraladi. Bu tushuncha faqat sport bilan shug‘ullanish yoki to‘g‘ri ovqatlanish bilangina chegaralanmaydi, balki insonning ongli ravishda sog‘lom hayot tamoyillariga amal qilishi, o‘z sog‘lig‘iga, atrofdagilarga, jamiyatga nisbatan mas’uliyat bilan yondashishida namoyon bo‘ladi.

Bo‘lajak pedagog shaxsining sog‘lom turmush tarziga amal qilishi uning kasbiy muvaffaqiyatini, ijtimoiy faolligini va psixologik barqarorligini ta’minlaydi.

Chunki o‘qituvchi sog‘lom bo‘lsa, u o‘z darslarini samarali olib boradi, o‘quvchilarga ijobiy energiya ulashadi va sog‘lom fikrlashga undaydi. Shu bois,

bugungi ta’lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish strategiyasi alohida e’tibor talab etadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, sog‘lom turmush tarzi — bu shaxsning o‘zini anglash, o‘z hayotiga ijobiy yondashish, o‘z salomatligini qadrlash, zararli odatlardan tiyilish, mehnat va dam olishning muvozanatini saqlash, to‘g‘ri fikrlash va ma’naviy poklikni ta’minlash demakdir. Bunday qarashlar bo‘lajak pedagoglarda shakllansa, ular nafaqat o‘z hayotlarida, balki o‘quvchilarning dunyoqarashida ham sog‘lom turmush tamoyillarini singdira oladilar.

Sog‘lom turmush tarzining asosiy komponentlariga quyidagilar kiradi:

- jismoniy faollik va sport bilan muntazam shug‘ullanish;
- to‘g‘ri ovqatlanish va gigiyena qoidalariga amal qilish;
- salbiy odatlardan tiyilish (chekish, spirtli ichimlik, ruhiy zo‘riqish);
- mehnat va dam olishning uyg‘unligi;
- ijobiy fikrlash va ruhiy barqarorlik;
- ma’naviy poklik va ijtimoiy faollik.

Bo‘lajak pedagog bu tamoyillarni nafaqat o‘z hayotida qo‘llashi, balki ularni o‘quvchi-yoshlar ongiga singdirishi kerak. Chunki pedagog shaxsining sog‘lomligi — bu jamiyat sog‘lomligining kafolatidir. O‘qituvchi sog‘lom, faol va ijobiy fikrlovchi bo‘lsa, u o‘z o‘quvchilarini ham shunday yashashga ilhomlantira oladi. Shu bois, pedagogik ta’lim jarayonida “sog‘lom turmush” nafaqat jismoniy, balki **ma’naviy-ma’rifiy jarayon** sifatida ham qaralishi lozim.

Pedagog shaxsining sog‘lom turmush tarziga rioya qilishi quyidagi natijalarni beradi:

- o‘z kasbiga bo‘lgan muhabbatni mustahkamlaydi;
- o‘quvchilar bilan muloqotda bardoshlilik va sabrni oshiradi;
- ruhiy toliqishni kamaytiradi;
- ijobiy emotsional muhit yaratadi;
- sog‘lom jamoa munosabatlarini shakllantiradi.

Demak, sog‘lom turmush tarzi pedagog uchun shaxsiy ehtiyoj emas, balki kasbiy zaruratdir.

2. Nutq madaniyatining pedagogik jarayondagi o‘rni

Nutq madaniyati pedagog shaxsining kasbiy mahoratini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. O‘qituvchining nutqi nafaqat bilim uzatish, balki tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish vositasi sifatida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki nutq orqali pedagog o‘z fikrini, hissiyotini, qadriyatlarini, dunyoqarashini namoyon etadi va shu yo‘l bilan o‘quvchining ongiga, his-tuyg‘ulariga, hayotiy pozitsiyasiga ta’sir o‘tkazadi.

Nutq madaniyati o‘z ichiga quyidagi jihatlarni oladi:

- **Til me’yorlariga rioya qilish** — fonetik, grammatik, orfografik va uslubiy to‘g‘rilik;
- **Mantiqiylik va aniqlik** — fikrlarning izchilligi, tushunarlilik va dalilliligi;
- **Ta’sirchanlik** — so‘z orqali emotsional ijobiy muhit yaratish, motivatsiyani oshirish;
- **Estetiklik** — so‘z boyligi, ohang, talaffuz va nutq madaniyatining badiiy jozibadorligi.

Pedagog nutqining madaniy darajasi uning shaxsiy fazilatlarini ifoda etadi.

So‘zdagi samimiyat, ishonch, ijobiy energiya o‘quvchi bilan o‘zaro muloqotni mustahkamlaydi, sog‘lom psixologik muhitni yaratadi. Aksincha, qo‘pol, e’tiborsiz, emotsiyasiz nutq o‘quvchida salbiy hissiyot uyg‘otib, muloqot sifatini pasaytiradi.

Nutq madaniyati nafaqat dars jarayonida, balki pedagogning butun hayot tarzida namoyon bo‘ladi. U o‘z nutqi bilan atrofdagilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, sog‘lom fikrlash, to‘g‘ri muloqot va madaniyatli muomala namunasi bo‘la oladi. Shu ma’noda, nutq madaniyati pedagogning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishdagi ruhiy-ma’naviy tayanchidir.

3. Nutq madaniyati va sog‘lom turmush tarzining o‘zaro bog‘liqligi

Nutq madaniyati va sog‘lom turmush tarzi bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalardir. Chunki so‘zlashuv madaniyati insonning ichki dunyosi, fikrlash tarzi, axloqiy qadriyatlari va hayotiy pozitsiyasining ko‘zguvidir. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etuvchi pedagog avvalo o‘zi bu qadriyatlarga amal qilishi, o‘z nutqida

sog‘lomlik, ijobiy fikrlash, mehr-oqibat, insonparvarlik, poklik, mas’uliyat kabi g‘oyalarni ifoda etishi lozim.

Masalan, pedagogning “bizning sog‘lig‘imiz o‘z qo‘limizda”, “toza fikr – toza hayot”, “sog‘lom tana – sog‘lom ruh” kabi ijobiy iboralardan foydalanishi o‘quvchilarda ongli munosabatni shakllantiradi. Bu esa tarbiyaviy ta’sirning eng tabiiy shaklidir. Shu jihatdan, nutq madaniyati sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishning asosiy vositasiga aylanadi.

Shuningdek, nutq madaniyati insonning stressga chidamliligini oshiradi, hissiyotlarini boshqarishga o‘rgatadi. To‘g‘ri va madaniyatli muloqot konfliktlarni kamaytiradi, ruhiy muvozanatni saqlaydi. Bu esa sog‘lom psixologik muhit yaratishning muhim sharti hisoblanadi.

4. Bo‘lajak pedagoglarda nutq madaniyatini rivojlantirish yo‘nalishlari

Pedagogika oliygohlarida talabalarning nutq madaniyatini rivojlantirish, ularni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish maqsadida quyidagi amaliy yo‘nalishlarga e’tibor qaratish zarur:

1. **Nutq texnikasini o‘rgatish** — to‘g‘ri talaffuz, nafas olish, diksiya, ovoz balandligi va ritmini mashq qilish orqali so‘zlashuv mahoratini oshirish.
2. **Muloqot madaniyatini shakllantirish** — o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ishonchli, samimiy, empatiyaga asoslangan muloqot uslublarini o‘rgatish.
3. **Psixologik treninglar** — stressni boshqarish, ijobiy fikrlash, sog‘lom muloqot orqali konfliktlarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish.
4. **Axborot madaniyatini oshirish** — internet, ijtimoiy tarmoqlarda madaniyatli so‘zlashuv, sog‘lom g‘oyalarni targ‘ib qilishni o‘rgatish.
5. **Ijodiy mashg‘ulotlar** — nutqiy chiqishlar, debatlar, roliklar, sahna nutqlari orqali nutqning ta’sirchanligini oshirish.

Bundan tashqari, o‘qituvchi tayyorlash jarayonida “**Nutq madaniyati va sog‘lom turmush**” yo‘nalishida maxsus fan yoki modullarni joriy etish, amaliy seminarlar va psixologik treninglar o‘tkazish samarali natija beradi.

5. Nutq madaniyati orqali tarbiyaviy ta’sirning kuchayishi

Pedagog nutqi — bu tarbiya vositasi. Nutq orqali o‘qituvchi o‘quvchilarga nafaqat bilim, balki hayotiy qadriyatlarni, ma’naviyatni, sog‘lom fikrlashni ham singdiradi. Shuning uchun pedagog nutqida:

- **pozitivlik** (ijobiy so‘zlar, ruhlantiruvchi iboralar),
- **madaniyat** (hurmat, sabr, e’tibor),
- **axloqiylik** (adolat, halollik, mas’uliyat),
- **sog‘lomlik g‘oyalari** (tozalik, mehnatsevarlik, jismoniy faollik) mavjud bo‘lishi lozim.

Shuningdek, nutq madaniyati orqali pedagog:

- o‘quvchilarni stress, zo‘riqish va salbiy emotsiyalardan asraydi;
- muloqotda ishonch va ochiqlikni mustahkamlaydi;
- o‘z so‘zi bilan sog‘lom muhit, sog‘lom jamoa ruhini yaratadi.

Demak, nutq madaniyati — bu pedagogning sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etishdagi **ruhiy va ma’naviy qurolidir**.

Bunday nutq o‘quvchilarda o‘ziga ishonch, ruhiy barqarorlik, ijobiy hayotiy pozitsiyani shakllantiradi. Shu bois, nutq madaniyati — sog‘lom turmush tarzining psixologik va ma’naviy tayanchidir.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bo‘lajak pedagoglarni sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirish jarayonida **nutq madaniyati** markaziy o‘rin tutadi.

Nutq — bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki inson tafakkurining ifodasi, shaxs madaniyati va ma’naviy olamining ko‘zguvidir. Ayniqsa, pedagog shaxsi uchun nutq madaniyati nafaqat kasbiy zarurat, balki tarbiyaviy, psixologik va ma’naviy quroldir.

Bo‘lajak pedagogning so‘zi, ohangi, uslubi, talaffuzi va muloqotdagi madaniyati uning ichki dunyosini aks ettiradi, o‘quvchi ongida ishonch, hurmat va ijobiy motivatsiya uyg‘otadi. Shu bois, pedagog kadrlar tayyorlash tizimida nutq madaniyatini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish — sog‘lom, barkamol, ijobiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashning eng samarali yo‘llaridan biridir.

Sog‘lom turmush tarzi va nutq madaniyati o‘zaro uzviy bog‘liq jarayonlardir.

Birinchisi — insonning jismoniy va ruhiy sog‘lomligini, ikkinchisi — ma’naviy va madaniy kamolotini ta’minlaydi. Ular birgalikda pedagog shaxsining har tomonlama barkamol bo‘lishiga, o‘z kasbiy faoliyatida samarali, ijobiy, insonparvar yondashuvni amalga oshirishiga xizmat qiladi.

Pedagogning nutqi orqali sog‘lom hayot tamoyillari, ma’naviy qadriyatlar, ijobiy fikrlash, mehnatsevarlik, poklik, halollik, vatanparvarlik kabi fazilatlar o‘quvchilar ongiga singdiriladi. Bu jarayon tabiiy tarbiyaviy kuchga ega bo‘lib, o‘qituvchining shaxsiy namunasi bilan mustahkamlanadi.

Bo‘lajak pedagoglar nutq madaniyatini egallagan taqdirdagina:

- sog‘lom muloqot va ijobiy psixologik muhitni yaratadi;
- o‘z fikrini aniq, mantiqli va ta’sirchan ifoda etadi;
- o‘quvchilarda sog‘lom turmush qadriyatlariga nisbatan ongli munosabat shakllantiradi;
- jamiyatda sog‘lom, barkamol, ma’naviy yetuk avlodni tarbiyalashga hissa qo‘shadi.

Shu sababli, nutq madaniyatini rivojlantirishni bo‘lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi jarayoniga tizimli tarzda integratsiya qilish, ya’ni uni barcha ta’lim yo‘nalishlari bilan uzviy bog‘lash muhimdir. Oliy pedagogik ta’lim muassasalarida “**nutq madaniyati va sog‘lom turmush**” yo‘nalishida maxsus kurslar, amaliy seminarlar, nutq texnikasi treninglari yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, nutq madaniyati — bu nafaqat so‘zlashuv san’ati, balki shaxsning ichki madaniyati, ijtimoiy mas’uliyati va hayot falsafasining ifodasidir.

Sog‘lom turmush tarziga yo‘naltirilgan nutq — bu tarbiya vositasi, ijtimoiy ta’sir kuchi va ma’naviy yetakchilik manbai. Demak, kelajak avlodni sog‘lom va barkamol qilib tarbiyalash yo‘lida pedagog nutqining madaniyatini yuksaltirish — zamonaviy ta’lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori.** *Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va jismoniy faollikni oshirish to‘g‘risida* (2020-yil 30-oktabr, №666).
3. **O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2020.
4. **To‘xtaxodjayeveva M.** *Nutq madaniyati va til odobi.* – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
5. **Yo‘ldoshev Q., To‘laganova N.** *Pedagogik mahorat va nutq madaniyati.* – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.
6. **Xo‘jayev A.** *Pedagog shaxsining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda nutq madaniyatining o‘rni.* // “Ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlar” ilmiy to‘plam. – Toshkent, 2021. – B. 45–49.
7. **Karimov A.** *Sog‘lom turmush tarzi – sog‘lom jamiyat poydevori.* // “Pedagogik mahorat” jurnali. – 2022. – №3. – B. 12–17.
8. **Amonov U., Abdullayeva Z.** *Bo‘lajak pedagoglarda nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari.* – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.